

Data affairs

Ein Portal zum Forschungsdatenmanagement in der Sozial- und Kulturanthropologie

Heldt, Camilla

camilla.heldt[at]fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland

Voigt, Anne

anne.voigt[at]fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland

Röttger-Rössler, Birgitt

birgitt.roettger-roessler[at]fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland

Grote, Brigitte

brigitte.grote[at]fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland

Zusammenfassung. Im Vortrag wird ein Webangebot des Sonderforschungsbereichs Affective Societies vorgestellt, das qualitativ arbeitende Wissenschaftler*innen und Lehrende aus der Sozial- und Kulturanthropologie (SKA) beim Forschungsdatenmanagement (FDM) unterstützen soll. Bisher stehen aus diesen Fächergruppen aufgrund der Besonderheit von Forschung und Methodik kaum geteilte Forschungsdaten gemäß den FAIR-Prinzipien zur Verfügung.

Das frei zugängliche Angebot gibt einen Überblick über Themen des FDMs, diskutiert den aktuellen Stand anthropologischer Debatten und lädt zum interaktiven Selbststudium ein. Erfahrungsberichte und Praxisbeispiele aus ethnographischen Forschungsfeldern regen zur (kritischen) Auseinandersetzung mit den Forderungen nach FAIR geteilten Forschungsdaten an. Inhalte und Quellcode sind unter einer freien Lizenz veröffentlicht.

1 Ausgangslage

Anthropologische Forschungsdaten, die *in situ*, d.h. durch teilnehmende Beobachtung in einem Forschungsfeld, erhoben werden, existieren nicht jenseits der persönlichen und affektiven Interaktionen zwischen Forschenden und Forschungsteilnehmer*innen. In der reflexiven Filterung ihrer im Feld getätigten Beobachtungen und Befragungen produzieren Anthropolog*innen erst ihre Forschungsdaten, die somit immer subjektiv und affektiv geprägt sind. Daher kann

innerhalb der ethnographischen Feldforschung auch nicht von der Sammlung bereits existierender Roh- oder Primärdaten gesprochen werden: Vielmehr werden Daten während der Forschung in sozialen Interaktionen erstellt und müssen somit als konstruiert aufgefasst werden. Anthropologische Forschung schließt also „nicht einer Datengewinnung deren Analyse an, sondern stellt in einer theorieorientierten Analyse den Wert bestimmter Informantenaussagen als Datum erst her“¹.

Hier zeichnet sich ab, dass eine offene und transparente Einsicht in diese Art von Daten im Sinne der FAIR-Prinzipien mit persönlichen, rechtlichen und ethischen Herausforderungen – sowohl für Ethnograph*innen als auch für Informant*innen – einhergeht. In der ethnographischen Feldforschung werden sowohl qualitative als auch quantitative Daten erhoben, deren Unterscheidung nicht immer trennscharf zu ziehen ist.² Während sich quantitative Daten einfacher depersonalisieren lassen, sind qualitative Daten durch ihre semantische Dichte und Mehrdeutigkeit geprägt und ohne präzise Kontextualisierung kaum zu verstehen.³ Ein Teilen von quantitativen Daten (die während der teilnehmenden Beobachtung auch erhoben werden) ist somit unkomplizierter, während das Teilen von qualitativen Daten herausfordernder ist. Insofern ist stets eine sorgfältige (Vor-) Auswahl und Kuration von zu veröffentlichenden Daten erforderlich, nicht zuletzt auch, da „die Datenmassen jeder [...] Feldforschung so umfangreich sind, dass der Feldforscher selbst sie bis an sein Lebensende meist nicht veröffentlichen kann“⁴. So begegnen ethnographisch Forschende der Forderung und Erwartung nach offenen und geteilten Daten berechtigterweise mit Skepsis und Kritik.

2 Das Webangebot Data affairs

Aus diesen Überlegungen ergibt sich der Bedarf nach einem Unterstützungsangebot, welches die fachspezifischen Besonderheiten des FDM in der SKA adressiert. Zwar liegen mit Angeboten wie forschungsdaten.info, dem VerbundFDB und Cessda uvm.⁵ bereits Informations- und Lernangebote zum FDM vor, doch bieten diese einen allgemeineren Einstieg in das FDM. Das im Rahmen des SFB Affective

¹ Hirschhauer 2014, 303

² Beer 2003, 11

³ Hirschhauer 2014, 303; Kretzer 2013, 153

⁴ Fischer 2003, 285

⁵ <https://forschungsdaten.info/>, <https://www.forschungsdaten-bildung.de>, <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide>

Societies entwickelte Portal Data affairs versteht sich als ein ergänzendes Angebot, welches Maßnahmen und Methoden des Forschungsdatenmanagements, u.a. unter Nachnutzung bereits vorhandener Ressourcen, präsentiert und gleichzeitig auf die Problematiken und Grenzen in den anthropologischen Fächern eingeht, indem der aktuelle Stand anthropologischer Debatten zu den Themen des FDM diskutiert wird. Obwohl viele Fragen noch nicht abschließend beantwortet werden können, soll dieses Webangebot mit praxisorientierten Hinweisen, Beispielen und Übungen Hilfestellungen beim Umgang mit (eigenen) Forschungsdaten geben.

Das Portal richtet sich an interessierte Nachwuchswissenschaftler*innen, Studierende und Lehrende mit jeweils zielgruppenspezifischen Zugängen.⁶ Das frei zugängliche unter einer offenen Lizenz veröffentlichte Angebot⁷ gibt einen Überblick über Themen des FDMs (Wissenschaftler*innen und Lehrende) und lädt mit vielfältigen Aufgaben zum interaktiven Selbststudium ein (Studierende). Erfahrungsberichte und Praxisbeispiele aus ethnographischen Forschungsfeldern untermauern die Informationen beispielhaft und regen zur (kritischen) Auseinandersetzung mit den Forderungen der Open Science an. Eine inhaltliche Weiterentwicklung und Pflege der Inhalte über die 3. Laufzeit des SFB wird derzeit eruiert.

3 Umsetzung und Nachnutzbarkeit

Zentral für die technische Umsetzung waren Überlegungen zum Publizieren in offenen Formaten:⁸ Dieses beinhaltet u.a. die Publikation von zitierfähigen Inhalten im Open Access sowie die Nachnutzbarkeit der Daten, Versionierung, Verknüpfung der Inhalte mit externen Ressourcen und ggf. Anreicherung durch Normdaten (u. a. GND, GeoNames) sowie die freie Verfügbarkeit des Quellcodes. Die redaktionelle Arbeitsumgebung soll weiterhin die kollaborative Erstellung multimedialer Inhalte und deren Verknüpfungen, die Erstellung und Verwaltung von bibliographischen Daten und Glossareinträgen sowie eine Verschlagwortung der Inhalte unterstützen.

Die technische Implementation des Webangebots erfolgte auf Basis des freien Content Management Systems WordPress⁹ unter Verwendung

⁶ Bei der Umsetzung spezifischer Zugänge zu den Portalinhalten haben wir uns von „forTEXT – Literatur digital erforschen“ (<https://fortext.net/>) inspirieren lassen.

⁷ Geplanter Launch Ende September 2023 unter: <https://fdm.sfb-affective-societies.de/>

⁸ U.a. Kleineberg, Kaden. 2017; Wissenschaftsrat (Hg.) 2022

⁹ <https://wordpress.com/de/>

des an der FU entwickelten OES-Plugins¹⁰. WordPress bietet bereits eine Redaktionsumgebung, die kollaboratives Arbeiten sowie Vernetzung und Verschlagwortung der Inhalte unterstützt; mit der WordPress-Erweiterung H5P¹¹ können interaktive Aufgaben und Übungen erstellt werden.

Das OES-Plugin erweitert diese Redaktionsumgebung um Funktionen zum wissenschaftlichen Publizieren im Open Access wie Verwaltung bibliographischer Einträge, Anbindung von Normdateien, Vergabe einer CC-Lizenz und eines persistenten Identifiers, und ermöglicht die Verwendung eines projektspezifischen Datenmodells. Die elementaren Inhaltsbausteine (*micro content*) im Portal entsprechen „Beiträgen“ im WordPress-Redaktionssystem, eine projektspezifische Erweiterung erlaubt deren Aggregation zu komplexen Datenstrukturen (Artikeln, Lerneinheiten). Die als Wordpress-Theme realisierte barrierefreie und responsive Webseite garantiert die o.g. flexible und zielgruppenspezifische Anzeige der multimedialen Inhalte, die strukturierte Ausgabe der Metadaten und einen intuitiven Zugriff auf die Inhalte über Suche, Filter und Verschlagwortung. Der OES-Code ist unter einer freien Lizenz (GPLv2) auf Github veröffentlicht,¹² die projektspezifischen Erweiterungen stehen für eine Nachnutzung durch Vorhaben mit ähnlichen Anforderungen an zielgruppenspezifische Ausgabeformate bereit.

Bibliografie

Beer, Bettina ed. Methoden und Techniken der Feldforschung. Ethnologische Paperbacks. Berlin: Reimer. 2003.

Fischer, Hans. Dokumentation. In: Beer, B., ed. Methoden und Techniken der Feldforschung. Ethnologische Paperbacks. Berlin: Reimer. Pp. 265-295. 2003.

Hirschauer, Stefan. Sinn im Archiv? Zum Verhältnis von Nutzen, Kosten und Risiken der Datenarchivierung. In: Georg Vobruba ed. Soziologie Jg. 43 (2014) 3 (2014), Campus Frankfurt / New York.

¹⁰ <https://www.open-encyclopedia-system.org/> OES (Open Encyclopedia System) ist eine am CeDIS/Freie Universität Berlin im Rahmen einer DFG-Förderung (LIS, 2016-2020) entwickelte Plattform zur Erstellung, Pflege und Publikation von Online-Referenzwerken. Der langfristige Betrieb der an der FU betriebenen OES-Instanzen und die Pflege des OES-Codes sind durch die FU gesichert.

¹¹ <https://h5p.org/wordpress%20>

¹² <https://github.com/open-encyclopedia-system>

pp. 300-3012. 2014.

Kleineberg, Michael and B. Kaden, Ben. „Open Humanities? Expertenmeinungen über Open Access in den Geisteswissenschaften“. In LIBREAS: Library Ideas, 32. 2017.

Kretzer, Susanne. Arbeitspapier zur Konzeptentwicklung der Anonymisierungs-/Pseudonymisierung in Qualiservice. Mannheim. 2013.

Wissenschaftsrat (Hg. Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access. 2022.
<https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>